

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING KASBGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SHAKLLANTIRISHDA JAHON TAJRIBASI (GERMANIYA TAJRIBASI MISOLIDA)

Aminova Nodirabegim Hasanjonovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
 "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" kafedrası
 1-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0007-6227-5834

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan yangilash va takomillashtirish, mazkur sohani rivojlantirishda Germaniya tajribasidan foydalanish to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kasb, zamonaviy kasblar, ekskursiya, Germaniya bog'chalari, loyiha texnologiyasi, integrativ, organizm, amaliy tajriba.

Abstract: This article discusses the fundamental renewal and improvement of the preschool education system in our country, as well as the use of German experience in the development of this field.

Key words: profession, modern professions, excursion, German kindergartens, project technology, integrative, organism, practical experience.

Аннотация: В данной статье рассматриваются кардинальные изменения и совершенствование системы дошкольного образования в нашей стране, а также использование немецкого опыта в развитии данной сферы.

Ключевые слова: профессия, современные профессии, экскурсия, немецкие детские сады, проектные технологии, интегративность, организм, практический опыт.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son¹ Qonunida har bir bolaning ta'lim va tarbiya olish imkoniyatining mavjudligi, har bir bolaning iste'dodi va qobiliyatlarini takomillashtirish uchun barcha shart-sharoitlar teng bo'lishi ta'kidlangan.^[1] Bola shaxsini rivojlantirishga qaratilgan shaxsiy yondashuv asosida ta'lim jarayonini olib borish, ularni har tomonlama yuksaltirish maqsadida innovatsion pedagogik va kommunikatsion texnologiyalarni amaliyotga tadbiiq etishni talab etadi.

Bugungi kunda maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kasb tanlashga bo'lgan qiziqishlarini yanada takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi texnika va innovatsiyalar davrida jahonning ilg'or tajribalarini o'rganish orqali bolalarning imkoniyatlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda, ularni kelajakda turli kasblarni tanlashga qiziqishini shakllantirish lozim.

Kasb – bu insonning mehnat faoliyatining bir turi bo'lib, ma'lum bir mehnat turini yoki ishni malakali bajarishga imkon beradigan bilim, pedagogik mahorat va samarali tajribani talab etadi. Kasb – insonga yashash faoliyati uchun zarur bo'lgan, qunt bilan shug'ullaniladigan, o'z Vatanga fidokorona xizmat qiladigan burchdir. Dunyo bo'ylab kasb turlari shunchalik ko'pki, jahon olimlarining ta'kidlashicha, dunyoda 40 mingdan ortiq kasblar mavjud.^[2]

Maktabgacha yoshdagi bolalarni biz odatda turli kasblar bilan tanishtirib kelganmiz. Xususan: kosmonavt, o't o'chiruvchi, quruvchi, oshpaz, tikuvchi, o'qituvchi, tarbiyachi, askar, shifokor, rassom, novvoy, hamshira, uchuvchi, haydovchi, sartarosh, sotuvchi va boshqalar.^[3]

¹ <https://lex.uz/docs/-4646908>

Ammo bugungi kunda ilm-fan, madaniyat, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari jadal rivojlanib bormoqda. Shu munosabat bilan, inson ehtiyojlariga ko'ra yangidan-yangi kasblar vujudga kelmoqda. Zamon talablaridan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni quyidagi zamonaviy kasblar bilan tanishtirish maqsadga muvofiqdir: dasturchi, dizayner, arxitektor, tarjimon, aloqa operatori, menejer, bastakor, fotograf, yashil energiya muhandisi, robototexnika mutaxassisi, onlayn kasblar – marketolog va boshqalar.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni zamonaviy kasblar bilan tanishtirishning ustuvor maqsad va vazifalari: zamonaviy kasblar haqida aniq ma'lumot va tushunchalar berish; zamonaviy kasblarga nisbatan istak va xohishni uyg'otish; zamonaviy kasblarning jamiyat hayotidagi rolini bola tafakkuriga yetkazish; bolalarda zamonaviy kasblarga oid dastlabki tushunchalarni shakllantirish orqali, kelajakda mamlakatimizni rivojlangan davlatlar safiga qo'shish kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlangan mamlakatlar ta'lim siyosatiga ko'ra, bola shaxsiga e'tibor kuchaytiriladi, uning rivojlanish ko'rsatkichlari va qobiliyati har tomonlama nazorat qilinadi, bolalarning o'zini o'zi to'laqonli namoyon etishi uchun zarur amaliy va pedagogik resurslar jalb etiladi. Dastlab, bolaning qobiliyati va qiziqishini aniqlab, keyin kasb tanlashga yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Psixologlar bola o'z-o'zini anglashi va to'g'ri kasb tanlashi uchun psixologik diagnostik testlardan foydalanishni tavsiya etadilar.

Ilk marotaba XX asr boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlarida kasbga yo'naltirish mustaqil tushuncha sifatida paydo bo'ldi. Amerikalik tadqiqotchi ushbu faoliyatning bosh asoschisi hisoblanadi. Kasb tanlashda ilmiy farazlarni qo'llagan Frenk Parsons 1908-yilda Bostonda "Kasb tanlash byurosi"ni tuzdi. Parsonsning "Kasb tanlash" asari 1909-yilda, muallif vafotidan so'ng nashr etilgan.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasblar bilan tanishtirish bo'yicha g'arblik olimlar tomonidan bir qator ilmiy ishlar olib borilgan. N.K. Krupskyaning pedagogik qarashlariga ko'ra, bolalar kichik yoshdan mehnat faoliyatiga jalb qilinishi kerak, lekin bu majburiy emas, balki ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. U kattalar mehnati bilan tanishtirish orqali bolalarda mehnatga hurmat, jamoada ishlash qobiliyati va mustaqillik shakllanishini muhim deb hisoblagan.

V.A. Kozlova bolalarning kasblar haqidagi tasavvurlarini shakllantirishda vizual usullarning rolini ta'kidlaydi: illyustratsiyalar va suratlar, videoroliklar va multfilmlar, rol o'ynash, ekskursiyalar va amaliy uchrashuvlar, maketchalar va qo'g'irchoq teatri. Kozlovaning fikricha, bolalarning kasblar haqidagi tasavvurlarini shakllantirishda nafaqat ma'lumot berish, balki ularni bevosita jarayonga jalb qilish orqali ongli ravishda tushunishga erishish mumkin.

T.A. Markova va V.G. Nechayeva ekskursiyalarga katta ahamiyat berganlar. Ularning fikricha, ekskursiyalar bolalarga real hayotda kasb egalari qanday ishlashini bevosita kuzatish va tushunish imkonini beradi [4]. Hozirgi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarda zamonaviy kasblarga qiziqishni shakllantirishda eng samarali usul ekskursiya hisoblanadi. Ekskursiya davomida bolalar o'z ko'zlari bilan jonli obyekt, insonlar mehnatini, jarayonni kuzatadilar, bu borada kasb egalari bilan suhbatlashishlari, savollarga javob olishlari mumkin. Masalan, bolalarni bank binosiga ekskursiyaga olib borib, uning ichki va tashqi ko'rinishi, u yerdagi ish jarayoni hamda bank xodimlarining ish faoliyati bilan tanishtirish mumkin. Bundan tashqari, bolalarni atelyelarga, qurilish obyektlariga, televideniye, IT-maktablarga, fotostudiyalarga, ishlab chiqarish korxonalariga, muzeylarga, teatrlarga, sport klublariga turli kasblar bilan tanishtirish uchun ekskursiyalarga olib borish mumkin.

Aksar dunyo mamlakatlarining maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbga yo'naltirishga doir mashg'ulotlar jarayoniga bevosita ularning ota-onalari jalb qilinadi. V.P. Kondrashov tomonidan "Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati sharoitida kasblar dunyosi haqida g'oyalarni shakllantirish" mavzusida "Kasblar alif-bosi" nomli dastur ishlab chiqilgan. U bolalarni kasblar bilan tanishtirishning samarali tizimini yaratdi. Ushbu dastur maktabgacha ta'lim va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, kasblar haqidagi bilimlarni bosqichma-bosqich va qiziqarli shaklda yetkazishga qaratilgan.

Faylasuf I. Kantning so'zlari bilan aytganda, tarbiyachiga "aql intizomi" xos bo'lishi kerak va shu sababli tarbiyani singdirish jarayonida kasbga qiziqishni kuchaytirish bosh masala bo'lib qoladi.

The Balance Careers jurnalining ish qidirish bo'yicha mutaxassisi hamda CareerToo.com asoschisi Alison Doyl bolalar eng ko'p orzu qiladigan 15 ta kasbni sanab o'tgan555. Ya'ni, bular quyidagilar: raqqos; aktyor; musiqachi; o'qituvchi; kashfiyotchi olim; professional atlet; qutqaruvchi; detektiv; yozuvchi; politiya ofitseri; astronom; uchuvchi; veterinar; advokat; shifokor.

Bundan ko'rinib turibdiki, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning aksariyati yuqoridagi kasb egasi bo'lishni xohlaydi. Biz bolalarni aynan shu kasblarga nisbatan layoqati, qobiliyati va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda yo'naltirishimiz lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kasbni to'g'ri tanlash har bir o'sib kelayotgan avlodning qiziqishlari, qobiliyati va imkoniyatlariga mos bo'lishi uchun uning sog'lig'i, o'zlashtirishi va hissiyotlarini hisobga olish lozim. Bolaning kasbga doir muhim xususiyatlarini erta aniqlash va keyinchalik uni o'z imkoniyatlariga qarab kasbga yo'naltirish mehnatda yuksak natijalarga erishish imkonini berishi mumkin. Ko'pgina olimlar o'tkazgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning taxminan 30 foizida tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar ilk davrlardayoq shakllanar ekan. ^[6]

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyo mamlakatlari tajribasiga tayanadigan bo'lsak, Germaniya maktabgacha ta'lim tizimi qonunlariga muvofiq, maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim olishning bepul huquqi belgilangan. Bolalarni 4 oylikdan boshlab yashli guruhlariga olib borish mumkin. Ko'pchilik nemis fuqarolari bu huquqdan foydalanadilar.

Germaniya bolalar bog'chalari turlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Waldkindergarten (nemischa Wald – “o'rmon”, Kindergarten – “bolalar bog'chasi”) degan ma'noni anglatadi. Bunday turdagi bolalar bog'chalarini yaratish g'oyasi Skandinaviyada boshlangan. Ko'pgina bu turdagi bog'chalar o'rmonlarda joylashgan bo'ladi. Bolalar doimo ochiq havoda sayr qilib, turli motivatsion mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar, daraxtlar va boshqa tabiat o'simliklarini o'rganadilar, tabiiy materiallardan turli narsalar yasaydilar hamda ular to'g'risida tasavvurlarga ega bo'ladilar. Bu orqali bolalarga tabiatni sevish va uni asrab-avaylash kabi insoniy tushunchalar shakllantiriladi.

Bauernhofkindergarten (nemischa Bauernhof – “dehqon hovlisi, qo'rg'oni”; Kindergarten – “bolalar bog'chasi”). Bunday turdagi bog'chalar dehqon xo'jaliklarida, fermalarda yoki ularga yaqin yerlarda joylashgan bo'ladi. Bolalar o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, fermerlarga mollarni boqishda, dalalarda poliz ekinlari va bog'larda mevalarni yetishtirishda yordam beradilar.

Freinet-Kindergarten. Maktabgacha pedagogikaning bu yo'nalishi o'z nomini bolalar tarbiyasida o'ziga xos innovatsion usulni ishlab chiqqan fransuz pedagogi Freine nomidan olgan. Bu yo'nalishning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bunda bola butunlay o'zini erkin va mustaqil his etadi. Ya'ni, bolalar kun tartibidagi vazifalardan kelib chiqib nima qilishlarini, qanday o'yin o'ynashlarini, nima bilan shug'ullanishlarini, qachon ovqatlanishlari va uxlashlarini o'zlari hal qiladilar.

Integratsion bolalar bog'chalari. Bunday turdagi MTTlarda har tomonlama sog'lom bolalar bilan birgalikda imkoniyati cheklangan bolalar ham bilim va tarbiya oladilar. Bunday sharoit sog'lom bolalar uchun chidamlilik, bag'rikenglik va hurmat qilishni o'rganishga ajoyib imkoniyat deb qaraladi. Imkoniyatlari cheklangan bolalar ijtimoiy hayotdan uzilib qolmaydilar, o'z tengdoshlari bilan hamjihatlikda ish bajarishni o'rganadilar. Shunday bog'cha va maktablarning soni ko'pligi Germaniyada nogironlarning yashashi, ta'lim olishi va o'z imkoniyatlarini namoyon qilishi jamiyat rivoji uchun xizmat qiladi.

Internatsional bolalar bog'chalari. Bunday bolalar bog'chalari emigrantlar uchun yaratilgan bo'lib, ko'pincha ularni emigrantlarning o'zlari farzandlari uchun tashkil etadilar. Germaniyada turk-nemis, yahudiy, rus-nemis bolalar bog'chalari juda ko'p. Bunday guruhlarda doimo bolalar bilan ona tilida so'zlovchi tarbiyachi-pedagog bilan birga nemis tilida so'zlovchi til o'qituvchisi ham bo'ladi. Bunda bolalar ota-onalarining tilini ham, shuningdek, nemis tilini ham o'rganadilar.

1-jadval: 5-7 yoshli bolalar bilan “Hasharotlar”(xonqizi qo'ng'izi misolida) mavzusida ota-onalar hamkorligida o'tkaziladigan mashg'ulot.

Loyiha bosqichi	Rivojlantiruvchi muhit	Kerakli manbalar	Bolalarning ijodiy faoliyati
Bolalar xonqizi qo'ng'izi bilan tanishadi	“Ilm-fan va tabiat markazida xonqizini maxsus shisha idishga solib qo'yiladi	Xonqizi qo'ng'izi va maxsus shisha idish	Oila va MTTda xonqizini kuzatadi. “NBIC” texnologiyasi qo'llaniladi
Xonqizi qo'ng'izi tuzilishi va harakatlanishi haqida ma'lumot oladi.	“Ilm-fan va tabiat markazida xonqizi maxsus idishdan olinib, barglar ustiga qo'yiladi	Daraxt barglari, maysalar	Oilada xonqizi harakati kuzatiladi
Xonqizi qo'ng'izining rangi va qanotlaridagi qora dog'lari o'rganiladi	Xonqizi qo'ng'izi mo'ylovlari kuzatiladi	Xonqizi qo'ng'izi ishtirok etgan animatsion film	Oilada maxsus shisha idishda xonqizi qo'ng'izi uchishi va uchish tezligi kuzatiladi
Xonqizi qo'ng'iziga taqlid qilgan holda rolli o'yin o'tkaziladi	Bolalar xonqizi qo'ng'izini qayerda yashashi haqida suhbatlashadi	Xonqizi yashaydigan joylar aks ettirilgan foto lavhalar	Hasharotlarga zarar yetkazmaslik haqida rivoyat va ertaklar so'zlab beradi

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, Germaniyada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan harakatli o'yinlar, mantiqiy boshqotirmalar, gimnastika, yugurish, sakrash kabi faoliyat jarayonlari o'tkaziladi. [7]

Germaniya tajribasidan andoza olgan holda quyidagi loyiha turlaridan foydalanish mumkin: ijodiy tadqiqot; rolli o'yin; axborotli va amaliy yo'naltirilgan; ijodiy.

Quyida loyiha texnologiyasi asosida 5–7 yoshli bolalar bilan “Hasharotlar” (xonqizi qo'ng'izi misolida) mavzusida ota-onalar hamkorligida o'tkaziladigan mashg'ulot namunasi keltiriladi.

Maqsad: Hasharotlar haqida (xonqizi qo'ng'izi misolida) tasavvurlarni kengaytirish, tabiat qo'ynidagi hasharotlarni asrab-avaylashga o'rgatish.

Jihozlar va materiallar: Xonqizi qo'ng'izi, maxsus shisha idish, daraxt barglari va maysalar. Tarbiyachi bolalarga shisha idishdagi xonqizini ko'rsatadi. (1-jadval)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan dastlabki qiziqishlarini shakllantirish – ularning kelajakdagi kasbiy yo'nalishini belgilashda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonda jahon tajribalaridan, xususan Germaniya kabi ilg'or ta'lim tizimiga ega davlatlar tajribasidan foydalanish dolzarb ahamiyatga ega.

Germaniyada maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning tabiiy qiziqishlarini aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash va yo'naltirishga katta e'tibor qaratiladi. Maxsus tashkil etilgan o'yin maydonchalari, mini-mehnat ustaxonalari, tematik burchaklar (masalan, “shifokor”, “usta”, “oshpaz”, “quruvchi” kabi rolli o'yinlar zonalari) orqali bolalar turli kasblar bilan erta tanishtiriladi. Bu esa bolalarning nafaqat kasblarga qiziqishini oshiradi, balki ijtimoiy ko'nikmalarini, ijodiy fikrlash va muomala madaniyatini rivojlantiradi.

Ushbu tajribalar asosida loyihalashtirilgan o'quv-didaktik materiallar va faoliyat turlari o'z navbatida tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Tarbiyachi nafaqat bolalarga kasb haqida ma'lumot beruvchi, balki ularni mustaqil izlanishga, ijodiy yondashishga undovchi shaxsga aylanadi. Jahon tajribalariga tayangan holda amalga oshirilayotgan pedagogik yondashuvlar maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq: maktabgacha ta'lim muassasalarida kasbga yo'naltirishga oid maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy etilishi; tarbiyachilar uchun xorij tajribalariga asoslangan malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish; germaniya tajribasidan kelib chiqqan holda o'yin texnologiyalariga asoslangan kasbiy tanishtiruv burchaklarini tashkil etish; bolalar qiziqishlari asosida turli kasb vakillari bilan uchrashuvlar, tematik ekskursiyalar va interaktiv mashg'ulotlarni muntazam tashkil etish; kasbga yo'naltirishga oid tadqiqotlar olib borish va ularning natijalariga ko'ra ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, jahon, xususan Germaniya tajribasini tahlil qilish va uni mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini erta bosqichda shakllantirishga erishish mumkin. Bu esa kelajakda o'z kasbini ongli tanlaydigan, ijtimoiy jihatdan faol va har tomonlama yetuk avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni – “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”. <https://lex.uz/docs/4545884><https://lex.uz/docs/4545884>
2. N.N. Jo'milova. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga erkin qiziqishlarini shakllantirishning dasturiy ta'minotini maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joriy etish mexanizmlari. Nizomiy nomidagi TDPU professori, 2024-yil 15-may.
3. Королева М.В. Формирование у старших дошкольников представлений о мире современных профессий // Молодой ученый. – 2015. – №7 (87).
4. E.G. Nuriddinova. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar // Молодой ученый. – 2019. – №21 (259).
5. M.B. Meyliyevna. The quality of preschool education at the present stage // Academia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Vol. 11, Issue 10.
6. Ra'no Nosirova. Maktabgacha 5–7 yoshdagi bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishda loyiha texnologiyasidan foydalanish. – 2022.
7. Тешабаева З.С. Технологии формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов // Qo'qon universiteti xabarnomasi. – 2023. – B. 714–717.
8. Teshabayeva Z.S. Professional training of future preschool teachers in the field of contextual learning technologies // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Vol. 2, Issue 2. – B. 1360–1367.
9. Тешабаева З.С. Бўлажак тарбиячиларда касбий мотивацияни шакллантириш мазмуни // Academic Research in Educational Sciences. – 2020. – №3. – B. 557–562.
10. Teshabayeva Z. Differential education as a factor in improving the effectiveness of the educational process // Ankara International Congress on Scientific Research-XI, January 10–12, 2025, Ankara, Türkiye. – B. 1482–1484. <https://www.ankarakongresi.org>

11. Aminova Nodirabegim Hasanjon qizi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishning samarali usullari // Modern Education and Development. – 2025. – №8. – ISSN 3060-4567. – B. 88–93.
12. Gaynazarova G.A., Matnazarova K.O., Parpiyev O.O. Factors and methods of preparing students for professional activities in the conditions of individual training // Academia Repository. – 2023. – Vol. 4, Issue 12. – B. 131–135.
13. Gaynazarova G. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – Vol. 3, Issue 2.
14. Ibraimov X., Gaynazarova G. The content of preparing students for professional activity in the process of individual education // Science and Innovation. – 2023. – Vol. 2 (B12). – B. 330–333.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.